

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARINING PROFESSIONAL RIVOJLANISH KOMPONENTLARI

Temirov Xushnud Jamolovich

COMPONENTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DIRECTORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Temirov Khushnud Jamolovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13991374>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining professional rivojlanish komponentlari haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Annotation: In this thesis, there are opinions about the components of professional development of directors of preschool educational organizations.

Kalit so'zlar: gnostik komponent, loyihaviy komponent, reflektiv komponent, tashkiliy komponent, o'z-o'zini o'qitish.

Key words: gnostic component, project component, reflexive component, organizational component, self-learning.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining professional rivojlanish komponentlari, ularning rahbarlik ko'nikmalarini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan bir qator muhim elementlarni o'z ichiga olib bunda, jamoa ishini kuchaytirish, sifatli ta'lim berish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashga qaratilgan bir qancha vazifalarni amalga oshirish orqali direktorlar o'z faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Qadriyatlar-munosabatlar pedagogik jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning ahamiyatini belgilaydi. Qadriyatlar-fazilatlar rahbarning maxsus qobiliyatlarida namoyon bo'ladi: faoliyatni oldindan aytib berish qobiliyati, hamkorlik va birgalikda boshqarish qobiliyati va boshqalar.

“Boshqaruv madaniyatining texnologik komponenti pedagogik jarayonni tahlil qilish, rejalashtirish va tashkil etish, nazorat qilish hamda tartibga solish sohasidagi rahbarning mahoratiga asoslangan pedagogik muammolarni hal qilish usullari va uslublarini o'z ichiga oladi. Boshqaruv madaniyati darajasi ushbu ko'nikmalarining darajasi bilan belgilanadi. Shaxsiy-ijodiy komponent boshqaruv faoliyatining ijodiy xususiyatidan dalolat beradi”[3].

“Ba'zi tadqiqotchilar menejment madaniyatini rahbar shaxsining, uning faoliyatida mahirona namoyon bo'ladigan va uning sifatiga jiddiy ta'sir qiladigan xususiyati deb bilishadi”[3]. Ushbu xususiyat tuzilmasining komponentlari - rivojlangan kasbiy ong, shaxsiy faollik, shaxsning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlaridir. Shuningdek, ma'lum shart-sharoitlar yaratilganda rivojlanish qobiliyati uning xususiyatlaridir. Malaka oshirish tizimida boshqaruv madaniyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Bizning fikrimizcha, kasbiy o'sish va liderlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni anglash; - shaxsiy boshqaruv faoliyatini o'zgartirishi va o'zini ushbu faoliyat subyekti sifatida o'zgartirish uchun yuzaga keladigan ehtiyoj;

- o'z-o'zining malakalarini oshirish maqsadlarini belgilaydigan boshqaruv va pedagogik qadriyatlarni tushunish va o'quv jarayonida olingan boshqaruv bilimlarini qabul qilish va hissa qo'shish.

Kasbiy rivojlanish mohiyatini tushunishimizda maktab direktorlarining kasbiy rivojlantirish muammosini o'rgangan V.P.Paramzin [1], ta'lim tizimi direktorlarini qayta tayyorlash muammolari bilan shug'ullangan L.F.Vyaznikova [2], o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash konsepsiyasi va modelini ishlab chiqqan T.S.Panin kabi olimlarning g'oyalariga asoslanamiz. Biz tinglovchilar pozitsiyasini o'zgartirishning muhim sharti sifatida malaka oshirish tizimi rolini tushunishda ularning yondashuvini tan olamiz.

L.F.Vyaznikova to'g'ri ta'kidlaganidek, asosiy vazifa - tinglovchilarga malaka oshirish jarayonida taklif etilayotgan ta'limning mazmuni, ularning har birini mahorat "to'lqini"ning tabiiy yuksalishiga olib kelishini anglashga yordam berishdir. Ammo bu harakatning trayektoriyasi va dinamikasi har bir kishida, uning shaxsiy fazilatidan kelib chiqib o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi [2]. O'zlarining kasbiy taqdirlari uchun javobgarlikni anglash salbiy kasbiy, pedagogik, boshqaruv maqsadlarini tuzatish bilan bog'liq. Salbiy maqsadlar deganda tadqiqotchi "shaxsiy o'sishni va pedagogik faoliyatning samaradorligini to'sib qo'yadigan" omillar tizimini tushunadi.

Malaka oshirish tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy rivojlanishini R.X. Shakurov tomonidan ko'rsatilgan boshqaruv uslubidagi o'zgarishlar, faoliyat tarzidagi psixologik qayta qurish turlari deb bilamiz: yangilash, qo'shimcha, takomillashtirish. "Maqsadni o'zgartirish maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy faolligining rolini, o'z kasbiy o'sishi uchun javobgarlikni anglash va boshqaruv madaniyati darajasiga bog'liq holda amalga oshiriladi"[169].

Ko'rib chiqilgan tadqiqotlar tahlili natijasida, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining ehtiyojga asoslangan uzluksiz malakasini oshirish sharoitida gnostik, tashkiliy, loyihaviy va reflektiv boshqaruv faoliyatlari eng muhim qismidir deb xulosa qilishimiz mumkin.

Malaka oshirish sharoitida kasbiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyati, bizning fikrimizcha, o'z faoliyatini yangi talablarga muvofiqlashtirish uchun shaxsning ilgari o'rnatilgan psixologik munosabatlarni o'zgartirish zaruratidan iboratdir. Malaka oshirish tizimidagi psixologik qayta qurish o'zini anglash va zamonaviy sharoitdagi o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyojni anglashdan iborat. Bu yerda muvaffaqiyat, xalaqit qiluvchi holatlarga (odamning o'z ishidan qoniqmasligi, xavotir, tashvish) bo'lgan hissiy reaksiyaga bog'liq. Rahbar o'zini o'zgartirish kerak degan xulosaga keldi.

Biz professional rivojlanishni gnostik, tashkiliy, prognostik, reflektiv komponentlarning rivojlanish darajasini hisobga olgan holda boshqaruv madaniyati darajasi bilan bog'laymiz. Boshqaruv madaniyatining ushbu tarkibiy qismlari rivojlanishi bilan biz faoliyatni tahlil qilish, uni konseptual tushunish va maqsadli o'zgarishlar mavzusiga aylantirish imkoniyatini birlashtiramiz. Boshqaruv madaniyatining ushbu tarkibiy qismlarini malaka oshirish tizimida ularning kasbiy rivojlanishi mezonlari sifatida ko'rib chiqamiz. Rahbarlarning biz aniqlagan maqsadlari malaka oshirish tizimida sof holda uchramaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining malaka oshirish tizimida takomillashishi quyidagi komponentlarda namoyon bo'ladi.

Gnostik komponent mazmuni direktorning boshqaruv faoliyatini asosini tashkil etuvchi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi:

“Boshqaruv bilimlarini o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash usullari, boshqaruv faoliyatida strategik rejalashtirish to'g'risida metodologik bilimlarga ega bo'lish;

- maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda qonunlar va qonun hujjatlari haqida nazariy bilimlar va sifat menejmenti, tushunchalari ega bo'lish;

- maktabgacha ta'lim tashkilotining boshqaruv jarayonida muhim tamoyillarni, mazmunini, shakllari va usullari bilish;

- malaka oshirish jarayonida olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, ma'lumotlarni tahlil qilish, boshqaruv faoliyatining tahlil qilish va tavsiyalarni amaliyotda qo'llash” [83];

- maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqaruvini strategik rejalashtirish g'oyalari, qonuniyatlari va tamoyillarini yuqori darajada bilish;

- mikro-tadqiqotlar asosida o'z boshqaruv faoliyatiga o'zgartirishlar kiritishda, boshqaruv mehnatining oqilona usullari va uslublarini tanlash qobiliyatiga uslubiy tayyorliklarni o'z ichiga oladi”.

Loyihaviy komponent strategik rejalashtirishning yangi shakllarini qo'llash: “Maktabgacha ta'lim tashkilotining yillik ish rejalarini ishlab chiqish, maqsad va vazifalarini shakllantirish, o'tgan yil natijalarini tahlil qilish”[83], bolalarning jismoniy salomatligini mustahkamlash uchun sog'lomlashtirish ishlarini rejalashtirishdan iborat. Tashkiliy tarkibiy qism rahbar va unga bo'ysunuvchilar o'rtasida vazifalarni oqilona taqsimlashni, maktabgacha ta'lim tashkilotining oqilona ishlash rejimini tashkil qilishni, ish yuritishni boshqarish tizimini yaratishni, o'z vazifasini oqilona tashkil qilishni, maktabgacha ta'lim tashkilotida moddiy-texnik bazani rivojlantirish va mustahkamlashni o'z ichiga oladi.

Refleksiv komponent, o'z kasbiy faoliyatining muvaffaqiyatini, bolalar, hamkasblari, ota-onalari bilan bo'lgan munosabatlarini, ularning o'zlariga bo'lgan munosabatini yetarli darajada baholashni nomoyon etadi:

- mavjud boshqaruv faoliyati tajribasini takomillashtirishda o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil tahlil qilish zaruriyati.

- maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv faoliyatidagi tashkiliy va uslubiy faoliyatini qisman to'ldirish sifatida qo'shimcha biz aniqlagan tarkibiy qismlarda namoyon bo'ladi.

Refleksiv komponent o'zining kasbiy va shaxsiy rivojlanishining imkoniyatlari va cheklovlarini tushunishga qaratilgan.

Yangilanishni biz ilgari direktor tomonidan o'z faoliyatida ishlab chiqilgan narsalarni rad etish va uning boshqaruv mehnatining tarkibiy qismlarini tubdan o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilish deb bilamiz.

Refleksiv komponent, menejment faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini yetarli darajada baholashda, kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirish dasturini tayyorlashda va amalga oshirishda namoyon bo'ladi.

“Malaka oshirish tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy rivojlanishi uning boshqaruv madaniyati darajasi bilan belgilanadi va menejment faoliyatini takomillashtirish, to'ldirish va yangilashga yo'naltirilgandir”[83] . Shartli ravishda ajratib

qo'yg'an psixologik pozitsiyalarni o'zgartirish ehtiyojlarini anglashdagi maqsadlar o'zgarishi sifatida namoyon bo'ladi.

Tashkiliy komponent maktabgacha yoshdagi bolalar jamoasining faoliyatini tashkil etishda direktor shaxsining manfaatlaridan kelib chiqqan holda, ijrochilar va kollegial organlarning tashkiliy tuzilmasini o'zgartirish, o'qituvchilarni maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishga jalb qilish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishni boshqarish, o'qituvchilarning o'zaro munosabatlari (maslahat berishni tashkil qilish, tajriba almashish) uchun sharoit yaratishda shaxsiy-yo'nalishli yondashuv sifatida amalga oshiriladi.

Tashkiliy komponent, maktabgacha ta'lim tashkilotida tajriba-eksperimental ishlarni tashkil etishda, innovatsion usulda ishlaydigan o'qituvchilar mehnatini ilmiy tashkil etishda, rivojlanish va o'z-o'zini o'qitish uchun shart-sharoitlarni yaratishda, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikning yangi tashkiliy shakllarini (vasiylik kengashi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari kengashi) joriy etish, yangi xodimlar shtat birliklarini joriy etish va boshqaruv tashkiliy tuzilmasining yangi quyilgan tizimlarini tashkil etish bilan amalga oshiriladi.

References:

1. Paramzin V.P. Вопросы управленческой акмеологии: учебное пособие. - Новосибирск : ПГПУ, 1994. - 76 с.
2. Vyaznikova L.F. Теоретические и практические проблемы профессиональной переподготовки руководителей системы образования на современном этапе: монография. - Хабаровск : ХГПУ, 2002.-122с.
3. Qosimova Sh.N. Maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik-psixologik modellashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali 6/2020 yil (maxsus son) ISSN 2181-7839. 116-118-B.

INNOVATIVE
ACADEMY